

2017

Relatório dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio Algar da Água, Alvaiázere

TIPO: ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA 2017

COORDENAÇÃO: ALEXANDRA FIGUEIREDO E CLÁUDIO MONTEIRO

RESUMO

Este relatório pretende apresentar os principais dados obtidos com a intervenção arqueológica no sítio Algar da Água, localizado em Alvaiázere, distrito de Leiria, como parte do projeto MEDICE – Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica 2016-2020.

A cavidade apresenta uma sala principal, com uma abertura natural no teto e uma galeria anexa, que se estende para norte. Por questões associadas à fauna observada na gruta e ao processo da logística dos trabalhos, as nossas ações concentraram-se a sul. Foram escavados cerca de 25m², com uma profundidade máxima de 1,30 (referência do ponto zero de Z).

O sítio revelou a presença de dois momentos de ocupação, intercalados por uma fase de menor frequência ou abandono do local. O mais antigo é referente à pré-história final e proto-história, observando-se materiais cerâmicos, alguns elementos faunísticos e líticos em quartzito. O mais recente, enquadra-se na Época Clássico/Medieval.

Ao todo observaram-se 7 unidades estratigráficas.

O topo dos sedimentos apresenta um conjunto de vestígios recentes que aludem à frequência da cavidade como possível abrigo de pastores, observando-se esta interferência até à UE3. Após esta regista-se um nível que se estende até à UE5, onde se observa uma grande lareira. Esta, ainda não completamente circunscrita no espaço, regista uma ocupação Clássico/Medieval.

Após a UE5, regista-se um nível sem vestígios antrópicos, sendo que na passagem da UE6 para a UE7 observa-se indícios de uma ocupação da proto-história, onde se exumaram líticos em quartzito e cerâmicas de fabrico manual.

O sítio revelou ainda a presença de vestígios de arte rupestre. O levantamento preliminar da mesma, resultou no registo de 24 painéis, tendo-se focalizado somente na prospeção da sala principal, a situada a sul. Os dados assinalam a presença de pinturas e gravuras, realizadas com diferentes técnicas (filiforme, abrasão, raspagem) que tipologicamente se integram desde a pré-história aos tempos modernos. A temática apresentada é também diversificada, observando-se representações de antropomorfos, possíveis zoomorfos e uma multiplicidade de elementos abstratos e esquemáticos.

O período de intervenção ocorreu de *24 de abril a 12 de maio*, sendo que os trabalhos de escavação se iniciaram a 1 de maio.

Conteúdo

1. PROJETO: MEDICE.....	7
1.1. Coordenação:	7
1.2. Outros elementos da equipa e suas respetivas especificidades:	7
1.3. Outros Participantes:.....	8
1.4. Acesso.....	8
1.5. Proprietário do Terreno:	8
2. BREVE INTRODUÇÃO AO CONTEXTO GEOAMBIENTAL E ARQUEOLÓGICO LOCAL.....	9
3. O SÍTIO DO ALGAR DA ÁGUA	11
3.1. Introdução	11
3.2. Morfologia da cavidade	13
4. ASPECTOS ESPECÍFICOS DOS TRABALHOS NO ALGAR DA ÁGUA E METODOLOGIA APLICADA.....	17
4.1. Compreensão do espaço e dinâmicas registadas.....	21
4.2. Estratigrafia e análise diacrónica.....	35
4.3. Sedimentologia.....	39
5. CONTEXTOS E CORRELAÇÕES	41
5.1. Vestígios materiais observados	41
5.2. Estruturas	53
5.3. Arte Rupestre	55
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	56
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

Índice Figuras

Figura 1– Mapa do resultado do levantamento espeleológico no Concelho de Alvaiázere. Fonte: ESPELEODIVULGAÇÃO, 1983.....	10
Figura 2 – Localização do Sitio de Algar da Água em Portugal, no concelho de Alvaiázere e imagem de drone que referencia o mesmo por fotografia aérea.....	11
Figura 3 – Fotografia da serra de Alvaiázere, tirada da entrada este de Alvaiázere.....	11
Figura 4 – Localização da cavidade do Algar da Água sobre pormenor da Carta Militar 187 (Alvaiázere) 1/25000.....	12
Figura 5 - Localização do castro da serra de Alvaiázere.....	12
Figura 6 – Vista interna da entrada do Algar da Água, na direção norte, o acesso à sala principal (esquerda) ao corredor norte (direita) e a abertura do teto (topo). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	14
Figura 7 – Planta do Algar da Água realizada com estação total e malha de quadriculagem estabelecida, com a representação dos blocos e elementos observados à superfície.	15
Figura 8 – Levantamento topográfico em escala de cores e representação das curvas de nível.....	16
Figura 9 – Delimitação e estabelecimento da planta do Algar da Água.	21
Figura 10 – Fixação do Ponto 0,0,0 do Algar da Água.....	22
Figura 11 – Altitudes registadas com a estação total, tendo por base o ponto zero.	23
Figura 12 - Processo de geração das curvas de nível por meio do levantamento de pontos com a estação total.....	24
Figura 13 – Modelo Digital do Terreno obtido com base no levantamento de pontos com a estação total.	25
Figura 14 – Quadrículas intervencionadas, em 2017, no Algar da Água.	26
Figura 15 – Planta de distribuição das linhas topográficas superficiais nas quadrículas do Algar da Água.	27
Figura 16 – Linha topográfica superficial A.....	28
Figura 17 – Linha topográfica superficial B.....	28
Figura 18 – Linha topográfica superficial 1.....	29
Figura 19 – Linha topográfica superficial 2.....	29

Figura 20 – Linha topográfica superficial 3.	29
Figura 21 – Quadrícula A2, destaque para lareira, presente num solo já compacto. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	31
Figura 22 — Exemplo de vetorização de rochas do Algar da Água. Foto: PIPA-MEDICE, 2017	32
Figura 23 – Exemplo de vetorização da UE 1, com o registo das cotas de cada elemento.....	32
Figura 24 – Exemplo da vetorização das diversas camadas (níveis de ocupação – 1. Recente (superfície) – 2. UE 2 (aglomerado de blocos rochosos sobre nível de ocupação) – 3. nível estrutural romano-medieval, a cinza encontra-se a zona proto-histórica, sem estruturas atualmente associadas) do Algar da Água. ..	33
Figura 25 - Topografia das estruturas registadas na UE 1 e 2, registadas antes da ocupação romano-medieval.....	33
Figura 26 – Topografia observada nas estruturas registadas no nível de ocupação romano-medieval – UE 3, 4 e 5.....	34
Figura 27 – Pormenor da lareira e das estruturas evidenciadas na figura 20.	34
Figura 28 – Zona de nível proto-histórico observado até ao momento. Não foram registadas estruturas. Nível médio de profundidade atual – 1m.	35
Figura 29 - Matriz de Harris do sítio Algar da Água. Fonte: PIPA-MEDICE, 2017.....	35
Figura 30 – Vista da lareira na quadrícula A2 Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	37
Figura 31 – Perfil registado na intervenção do Algar da Água, 2017. Corte das quadriculas A1, A2 e A3 e respetivas unidades estratigráficas observadas.	38
Figura 32 – Fivela recuperada em 2017, no Algar da Água. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	41
Figura 33 – A fivela recuperada na da Gruta do Bacelinho – à esquerda (Figueiredo, Monteiro, Félix: 2014) e a fivela encontrada no Algar da Água – à direita. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	42
Figura 34 – Raspador em quartzito e sua vetorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	43
Figura 35 – Núcleo em quartzito e sua vetorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	44
Figura 36 – Seixo em quartzito e sua vetorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	45
Figura 37 – Gráfico de Artefatos x Quadrícula intervencionada no Algar da Água.	47
Figura 38 – Exemplos de fragmentos cerâmicos proto-históricos. UE6. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	48
Figura 39 – Exemplos de fragmentos cerâmicos da Época Clássica. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	49
Figura 40– Tabela com o NMI encontrados no Algar da Água – à direita. Fonte: PIPA-MEDICE, 2017.....	50
Figura 41– Mandíbula esquerda de Fragmento de Lepus sp. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	50
Figura 42– Fragmento de osso longo carbonizado. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	51

Figura 43– Fragmento distal de úmero de Mamífero (destaque para as marcas de processamento). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	51
Figura 44 – Ponta óssea polida (possível furador). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	52
Figura 45 – Visão do topo da UE3, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.	53
Figura 46 – Visão do perfil das UEs 3,4 e 5, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	54
Figura 47 – Visão da estrutura da lareira, UE5, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.....	54
Figura 48 – Interpretação do gráfico da distribuição de Artefatos x Período x Unidades Estratigráficas.	56
Figura 49 – Fragmento cerâmico registado no Algar da Água, Nº inventário 138 (à esquerda) e Fragmento cerâmico registado na Anta II de Rego da Murta. Nº inventário 635 (à direita). De acordo com as imagens é possível verificar a mesma tipologia formal e mesmo tratamento de pasta.....	58
Figura 50 – Mapa da distribuição de frequência de Artefatos x Quadrículas x Unidades Estratigráficas.	59
Figura 51 – Mapa da localização dos painéis registados em 2017.	86

1. PROJETO: MEDICE

PATA - DGPC: ALGAR DA ÁGUA

1.1. COORDENAÇÃO:

Doutora Alexandra Figueiredo

Doutorada em Arqueologia e Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Doutor Cláudio Inácio Monteiro

Doutorado em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD), CAAPortugal

1.2. OUTROS ELEMENTOS DA EQUIPA E SUAS RESPETIVAS

ESPECIFICIDADES:

Antropologia: Licenciada em Arqueologia e História (FLUL), Mestre em Evolução e Biologia Humanas (FCTUC-UC), doutoranda em Antropologia Biológica – código portal arqueólogo t45gltcb, doutoranda Liliana Matias Carvalho

Arqueozoologia: Mestre em Arqueozoologia, Dr. Anderson Tognoli

Geologia: Doutor Júlio Rubin de Rubin

Fotografia: Pós-graduado em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial Dr. Daivisson Santos

Sedimentologia: Pós-graduada em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial, Dr.ª Keyla Frazão

Arte Rupestre: Doutor Fernando Coimbra, Centro de Geociências, Grupo Quaternário e Pré-história, FCT

Geoprocessamento: Pós-graduando em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial, Dr. Alexandre Peixe

Arqueólogos:

Licenciado em História e Arqueologia, Universidade de Coimbra, Pós-graduado em Arqueologia Subaquática. Dr. Ricardo Lopes

Licenciada em História e Arqueologia, Universidade de Coimbra, Dr.ª Sónia Simões

1.3. OUTROS PARTICIPANTES:

André Oliveira (captação de imagens e produção de vídeo)

Alunos da Licenciatura, mestrado e doutoramento da UAL – apoio a laboratório.

1.4. ACESSO

Acesso pelo caminho novo construído pelo parque Eólico de Alvaiázere ou diretamente pelo topo central da serra.

Chegando ao aerogerador nº 4, do lado direito da estrada entra-se pela serra, subindo em direção ao cume durante uns 100mts. O Algar da Água localiza-se no topo, logo após a linha de muralha (vd. Figura 1).

Ou no sentido norte a 200mts do marco geodésico.

1.5. PROPRIETÁRIO DO TERRENO:

Propriedade do estado, pelo art.º 84 do domínio Público

2. BREVE INTRODUÇÃO AO CONTEXTO GEOAMBIENTAL E ARQUEOLÓGICO LOCAL

A área de estudo localiza-se na serra de Alvaiázere, no concelho de mesmo nome, no distrito de Leiria.

Localização cartográfica - Carta Militar Nº187

M- 550,450; P – 4409283 /39º49'48 – 8º24'37. Altitude: 598m

Geologicamente, esta área encontra-se na Orla Sedimentar Mesocenozóica Ocidental, associada a afloramentos jurássicos, cujas cotas mais elevadas correspondem aos calcários puros e compactos do Dogger (Cunha, 1990).

A altitude encontrada na serra de Alvaiázere, segundo Cunha (1990), dever-se-ia à resistência desse tipo de calcário aos agentes erosivos, em virtude da sua forte permeabilidade. Desta forma, este condiciona fortemente a morfologia de toda a área que, por meio de fenômenos, por ausência de escoamento superficial, permitem a penetração das águas no interior da massa calcária, alargando fendas e criando uma série de vazios no seu interior (Cunha, 1990; Forte, 2009). Como resultado a maior parte da água que cai no maciço calcário escorre rapidamente para o subsolo por fendas abertas na superfície da rocha, percorrendo uma rede fluvial subterrânea e voltando à superfície através de nascentes nos setores mais baixos do maciço. Esta dinâmica proporcionou a formação de espaços subterrâneos com ligação à superfície, como o Algar da Água, que pela sua morfologia, capacidade de abrigo e espaço interior seria um local aprazível e conveniente a ocupações antrópicas.

Também a serra, pela sua extraordinária imponência, seria um local de escolha considerável para incursões e fixação de populações, sobretudo nas épocas mais tardias da pré-história e em que é testemunho o habitat proto-histórico que, a mesma, regista a norte (Félix, 1999; 2014).

As primeiras informações arqueológicas, referentes à serra de Alvaiázere, são encontradas na historiografia, em obras dos séculos XVIII e XIX, e ainda que não ofereçam uma perspetiva metódica, salientam a importância desta formação, dando especial relevo ao povoado da serra e à grande muralha que a envolve, definindo-a como uma carreira de cavalos. Contudo não se referem às cavidades e algares existentes no maciço.

Foi somente na década de oitenta que se fizeram os primeiros levantamentos de grutas, com o Núcleo de Espeleologia da Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro (A.E.U.A.). Estes, em 1981 e

1982, registaram 22 cavidades no concelho (figura 1), tendo sido 10 delas identificados na serra de Alvaiázere. Dos locais assinalados, já houve intervenções arqueológicas na gruta do Bacelinho/Buraca Grande da Porta, em 2011 (Figueiredo et al. 2014a) e na gruta da Mata de Cima, em 2012. Nas restantes cavidades ressalta o sítio de Buracas da Serra (Figueiredo et al., 2017), com uma gravura possivelmente proto-histórica.

Figura 1– Mapa do resultado do levantamento espeleológico no Concelho de Alvaiázere. Fonte: ESPELEODIVULGAÇÃO, 1983.

3. O SÍTIO DO ALGAR DA ÁGUA

3.1. INTRODUÇÃO

O Algar da Água, objeto do presente estudo, está situado na vertente noroeste da serra (figura 2, 3, 4 e 5).

Figura 2 – Localização do Sítio de Algar da Água em Portugal, no concelho de Alvaiázere e imagem de drone que referencia o mesmo por fotografia aérea.

Figura 3 – Fotografia da serra de Alvaiázere, tirada da entrada este de Alvaiázere.

Figura 4 – Localização da cavidade do Algar da Água sobre pormenor da Carta Militar 187 (Alvaiázere) 1/25000.

Figura 5 - Localização do castro da serra de Alvaiázere.

Trata-se de uma cavidade natural que regista a presença de vestígios arqueológicos materiais (MARQUES, 1996; MENDES, 2008; SANTOS, 2012) e de arte rupestre (FIGUEIREDO et al. 2014b), localizada na serra de Alvaiázere (Alvaiázere, Leiria).

A mesma é relativamente bem conhecida pela população e foi alvo de algumas prospeções nas últimas três décadas (MARQUES, 1996; MENDES, 2008; SANTOS, 2012), tendo agora iniciado a sua primeira intervenção intrusiva. As ações ocorreram em maio de 2017 e revelaram a presença de dois períodos de ocupação concretos, um provavelmente da Época Clássica/Medieval e outro com características Pré/Proto-históricas.

A análise diacrónica, com base na perceção estratigráfica, apresentou um conjunto de sete unidades estratigráficas, sendo que na base destas se observou um manto calcítico.

Na primeira visita que a equipa realizou ao local, verificou, para além de possíveis estruturas no solo, a presença de arte rupestre com uma temática que se integra no período pré ou proto-histórico, a par com uma possível inscrição pré-clássica e diversas inscrições mais recentes (gravadas e escritas a negro). Do período mais antigo, destacamos, numa publicação em 2014, a gravura de uma espiral feita por raspagem, uma pintura a vermelho, com a representação que consideramos ser de um possível antropomorfo, e duas outras gravuras realizadas por abrasão e picotagem: uma de um antropomorfo com uma cabeça cónica e outra de um *Chevron*, muito característico das representações em vasos da Época Calcolítica (Figueiredo et al. 2014b).

O seu relevante interesse arqueológico (Figueiredo et al. 2014b) fez com que fosse integrado num projeto plurianual, submetido à DGPC, em 2016, com a designação MEDICE - Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica, sob coordenação de Alexandra Figueiredo, com proposta de intervenção, por PATA, para abril/maio de 2017.

Este relatório pretende, assim, expor os dados observados nesta intervenção.

3.2. MORFOLOGIA DA CAVIDADE

A cavidade tem cerca de 130m², cujo comprimento em sua maior extensão tem cerca de 20m e uma largura máxima de 10m. A entrada é feita por uma pequena vertente, aberta à superfície do solo, a quase 5m de altura, ficando ao mesmo nível do teto e da zona que possui o orifício que a ilumina naturalmente (Figura 6). O acesso está feito por uma espécie de degraus, utilizando oportunisticamente o afloramento rochoso.

Junto à entrada observa-se um enorme arbusto de Silvas.

A entrada da cavidade possui 3m de largo e desce, cerca de 2m, até ao salão principal.

Figura 6 – Vista interna da entrada do Algar da Água, na direção norte, o acesso à sala principal (esquerda) ao corredor norte (direita) e a abertura do teto (topo). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Após esta zona é possível verificar um grande amontoado de blocos, de alguma dimensão, que auxilia no acesso à sala principal (figura 6).

O levantamento realizado à superfície (figura 7) permite perceber que o mesmo ocorre, mas numa dimensão muito inferior na zona sul, havendo um pequeno interregno entre a linha da quadricula B e C.

A sala principal apresenta um leve declive em direção a sul, do mesmo modo, o corredor que segue para norte também apresenta declive, este mais acentuado, atingindo um desnível de cerca de 3,5m em relação à sala principal (Figura 8).

Figura 7 – Planta do Algar da Água realizada com estação total e malha de quadriculagem estabelecida, com a representação dos blocos e elementos observados à superfície.

Na planta topográfica seguinte é possível perceber de altitude entre a entrada, que ronda os 2m e a zona limite norte, que apresenta -5m (tendo em conta o ponto Z estabelecido).

Figura 8 – Levantamento topográfico em escala de cores e representação das curvas de nível.

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS DOS TRABALHOS NO ALGAR DA ÁGUA E METODOLOGIA APLICADA

Os trabalhos centram-se nos objetivos definidos em PIPA, projeto MEDICE, aprovado pela DGPC e, no sítio em questão, também pelo ICNF. Os mesmos alicerçam-se numa conexão de relação/interpretação das ocupações nesta cavidade com o contexto regional, buscando analogias e uma compreensão mais profunda da importância deste espaço e da serra da Pré-história à Época Clássica.

A metodologia que se propôs em projeto foi aplicada na integra, tendo sido assente num conjunto de pressupostos que consideramos necessários e relevantes para o trabalho desenvolvido. Descrevem-se resumidos, por pontos, as metodologias consideradas e a sua devida aplicação em campo:

1. Os trabalhos incidiram no período mais propício para o mínimo impacte na atividade biológica da gruta, tal como definido pelo ICNF. Os mesmos foram desenvolvidos entre finais de abril e meados de maio de 2017. Incidiram ainda na zona com menor presença de morcegos, que se encontra iluminada naturalmente, isto é, a sul.

2. Por opção, e de acordo com o ICNF, a zona de acesso a norte foi fechada com um painel, permitindo, contudo, a passagem dos morcegos pelo topo da mesma. Todos os dias esta zona era desmontada no final dos trabalhos e montada no início dos mesmos. As solicitações do ICNF foram cumpridas na integra, nomeadamente no que se refere também ao horário da nossa estada no interior da cavidade. Assim, o início dos trabalhos ocorria por volta das 9.30 e o término às 16.30.

3. Na primeira semana desenvolvemos essencialmente um reconhecimento da cavidade, seus vestígios e um levantamento fotográfico dos seus elementos mais relevantes, nomeadamente os antrópicos. Desenvolveu-se ainda a fotogrametria parcial da parte sul da cavidade, onde iríamos aplicar os trabalhos interventivos. Para as escavações foi aplicada uma malha com 2m de lado. Nesta mesma semana desenvolveu-se a planta da cavidade, levantamento topográfico e o posicionamento espacial dos vestígios de arte rupestre identificados na zona sul (anexo III).

Foi durante estes primeiros dias que se preparou a componente logística, nomeadamente a iluminação. A nossa opção foi pelo uso de lâmpadas frias, de pouca voltagem, ligadas a um gerador, localizada a mais de 100 metros da cavidade. Optamos pela colocação do gerador sobre a muralha, sem contato direto com a vegetação da serra. Atendendo ao clima, as ligações foram realizadas por grandes extensões com proteção própria contra a humidade, por ocorrência de chuvas.

4. Todas as ocorrências de arte rupestre foram registadas com a estação total. Aquando da perceção do painel eram colocados pequenos autocolantes redondos com um número de inventário. Este servia como identificação também para as fotografias. Estas eram tiradas com luz rasante, tentando realçar os traços. No caso das pinturas, a luz foi posicionada de frente, sempre com dois focos, para eliminar ao máximo as sombras.

Usando a técnica fotogramétrica foram tiradas várias fotografias de diversos ângulos, permitindo a reconstituição e renderização em gabinete, para uma perceção 3d. Assim, fez-se uma aproximação ao levantamento das incisões que eram visíveis. Alguns dos elementos que foram observados a filiforme muito fino, não foram registados nas fotografias, pelo que as imagens apresentadas carecem dos desenhos e levantamentos diretos de campo, para uma correta interpretação, que se pretende desenvolver na próxima campanha arqueológica.

5. Na segunda semana de trabalhos demos inicio à intervenção na zona sul, tendo realizado o desenho de todas as incidências presentes no solo. Não fizemos qualquer intervenção na zona norte, para lá da área onde colocamos o toldo de proteção.

Optamos, então, por dar início à escavação que ocorreu simultaneamente em ambas as quadriculas estipuladas, descendo, sempre ao mesmo nível de profundidade.

Foram abertas as quadriculas a`1`, a`1; a`2; a`3, a1`; a1, a2, a3 e parte da b3. Em algumas zonas desta área chegamos ao nível do solo original da cavidade, verificando-se em algumas partes um manto com sedimentos por baixo. Não intervencionamos abaixo deste nível calcítico.

6. A metodologia de escavação foi realizada por decapagens com recurso a técnicas manuais, tomando-se em consideração as diferentes unidades estratigráficas, com os seus estratos, interfaces e elementos interfaciais. Estas foram designadas por ordem inversa à deposição – UE1, UE2 e assim sucessivamente, até à UE7. Ao todo foram registadas 7 UEs.

7. Cada nível encontrado foi registado por fotografia, associado à tomada de pontos com a estação total. As estruturas foram desenhadas e os perfis devidamente levantados. As diferentes unidades estratigráficas foram levantadas e as estruturas reconhecidas foram ainda

vetorizadas e integradas no sistema de informação geográfica desenvolvido para o sítio arqueológico.

8. As evidências arqueológicas encontradas foram acondicionadas em sacos plásticos etiquetados de acordo com a camada e quadrícula de que eram exumadas. Por uma opção metodológica, apenas os materiais exumados mais significativos tiveram sua posição georreferenciada (obtenção de x, y e z) pela estação total, às outras foi dado uma coordenada aleatória, considerando, contudo, a quadricula e a UE registada. As primeiras camadas mostraram-se muito remexidas, observando vestígios recentes, como latas de sardinha, colheres e plásticos. Por esse mesmo motivo, os objetos não foram coordenados. Nos níveis mais inferiores, nomeadamente o nível pré-histórico os objetos foram todos eles posicionados espacialmente, tendo-se considerado o seu posicionamento *in situ*.

9. Já em laboratório, os materiais exumados foram analisados micro-contextualmente (MONTEIRO e FIGUEIREDO, 2013), limpos, estabilizados, colados, fotografados e inventariados. O processo de análise dos materiais pressupôs a sua inserção numa GeoDataBase, para um inventário mais rigoroso e sua relação espacial.

10. Os sedimentos recolhidos, por impossibilidade de crivagem, devido à humidade presente no solo e impossibilidade de separação dos grãos, foram cuidadosamente examinados e colocados dentro dos sacos que serviram para tapar, no término dos trabalhos, as quadriculas escavadas. De cada UE retirou-se uma amostra para análise sedimentológica. As pedras e blocos de queda do teto foram colocadas, bem como os restantes sedimentos, a cerca de 30 metros da zona da entrada da cavidade, para sul. Algumas, pelas suas grandes dimensões, ficaram no interior da cavidade amontoadas a um canto, próximo à entrada.

11. As plantas dos diferentes níveis foram desenhadas e todo o sítio interpretado e registado em diagrama de *Harris*.

12. Em laboratório a limpeza de cerâmicas e líticos foi realizada com uma escovagem branda e suave, com um fio de água corrente ou em recipiente condicionado. Após secarem em recipientes abertos, separados por quadrícula e unidade estratigráfica de origem, foram colocados em sacos plásticos, com suas respectivas etiquetas, e enviados para o processo de triagem. Os materiais cerâmicos foram analisados comparativamente, em conjunto, para identificar possíveis migrações de partes de uma mesma peça entre camadas e registados por meio de etiquetas de conjunto, contendo a informação de campo com identificação do sítio, quadricula e unidade

estratigráfica, além de seu número sequencial de registo e coordenadas, bem como informações de conexão ou colagem a outros elementos. No caso de materiais que colavam foi optado por uma das etiquetas para registo na base de dados, integrando os dados do conjunto. Em elementos que não colavam, mas que aparentemente pertencem ao mesmo recipiente foram integrados na base de dados com numerações diferentes, mas registrando as informações de interpretação. Todos os elementos foram arquivados fisicamente dentro de sacos individuais, à exceção dos objetos que colavam. Os fragmentos que pertenceriam aos mesmos vasos, mas sem colagem foram colocados dentro de uma caixa, para a percepção do número mínimo de recipientes, garantindo um fácil entendimento das conjugações e organização de dados em intervenções futuras. Os materiais fraturados foram colados com uma solução de PVA + água (1 parte de cola para uma parte de água) e devidamente etiquetados, colocando-se ainda uma fina camada de verniz de *paraloid b72*, para consolidação e colagem da etiqueta. O uso do PVA para colagem das cerâmicas foi definido segundo os critérios de ecologia, logística e qualidade. A solução de PVA + água desenvolvida, juntamente com a técnica de aplicação resultam numa colagem limpa e de excelente qualidade, minimizando o uso de solventes prejudiciais à saúde e ao ambiente, como o caso da acetona. No caso dos metais, os materiais foram limpos com uma fina escovagem a seco, estabilizados e acondicionados em contentores de plástico. Os artefactos em osso foram escovados cuidadosamente a seco e conservados de acordo com o seu estado de preservação. Após este processo, os exemplares mais pertinentes foram desenhados e fotografados.

13. Os vestígios faunísticos escavados foram relacionados com os seus contextos e levantados. Já em laboratório foram analisados, compreendidos e relacionados com a espécie, tipo e idade, detetando-se o número mínimo, percentagem dos indivíduos depositados, marcas de corte, desmembramento, uso de fogo ou outro tipo de vestígios de manipulação. Dos vestígios faunísticos foi enviado um elemento para datação.

14. Não foram verificados vestígios osteológicos humanos.

15. Após a realização dos trabalhos, o local foi coberto por uma malha de geotêxtil e com os respetivos sacos de terra, enchidos com os sedimentos do local.

4.1. COMPREENSÃO DO ESPAÇO E DINÂMICAS REGISTRADAS

Assim, para o reconhecimento da cavidade fizemos o levantamento de um conjunto de pontos junto ao solo, no limite das paredes, permitindo a delimitação precisa da planta e compreensão da área ocupada pela cavidade (figura 9).

Figura 9 – Delimitação e estabelecimento da planta do Algar da Água.

Prosegiu-se com o registo topográfico da superfície do solo da cavidade, de modo a obter um modelo topográfico do terreno (Figura 10). O ponto zero de Z foi escolhido junto ao extremo sudoeste, tendo servido de referência para os restantes valores de altitude. O mesmo serve também como eixo zero de X e Y, coordenadas de referência para o registo espacial arqueológico (Figura 11 e 12).

Figura 10 – Fixação do Ponto 0,0,0 do Algar da Água.

Figura 11 – Altitudes registadas com a estação total, tendo por base o ponto zero.

Figura 12 - Processo de geração das curvas de nível por meio do levantamento de pontos com a estação total.

O levantamento topográfico permitiu também a construção de um modelo digital de terreno (Figura 13).

Figura 13 – Modelo Digital do Terreno obtido com base no levantamento de pontos com a estação total.

Após este processo foram estabelecidas as quadrículas de 2m² que serviram como base para o início do processo de escavação.

Foram consideradas 9 quadriculas para escavação – quadriculas A'1', A'1, A'2, A'3, A1', A1, A2, A3 e parte, composta por 1 metro / por 2 metros, da B3 (Figura 14). Ainda que concentrado na zona sul, realizou-se uma abordagem em *open area*, seguindo o registo de *Harris* para a compreensão das unidades estratigráfica, de modo a permitir a visualização das relações espaciais.

Figura 14 – Quadriculas intervencionadas, em 2017, no Algar da Água.

Para a compreensão da topografia do solo da cavidade estabelecemos o calculo de algumas linhas topográficas. Os dados do modelo numérico demonstram a clara inclinação do centro da galeria para as extremidades (Figura 16 a 20), indicando possíveis eixos de hidroturbação e sedimentação no interior da gruta, subindo, depois, ligeiramente junto da parede sul.

Figura 15 – Planta de distribuição das linhas topográficas superficiais nas quadrículas do Algar da Água.

Figura 16 – Linha topográfica superficial A

Figura 17 – Linha topográfica superficial B.

As linhas topográficas A e B (Figuras 16 e 17), foram calculadas na direção oeste-leste nos gráficos e podem ser visualizadas horizontalmente da esquerda para a direita de acordo com a ordem das quadrículas apresentadas na planta (Figura 15)

Na linha topográfica A (Figura 16), que atravessa as quadrículas A, o lado esquerdo que apresenta altimetria superior pode ter sido perturbado pelo acúmulo de blocos de pedra na superfície das quadrículas A1'/A1, pois no perfil estratigráfico (Figura 31) essa inclinação das UEs inferiores também pode ser percebida.

A linha topográfica B (Figura 17), que atravessa as quadrículas B, demonstra uma clara elevação na área central da gruta em relação às extremidades. Essa visão de perfil, também pode indicar possíveis eixos de hidroturbação no interior da cavidade. Apesar de mais distantes da

entrada, as quadrículas B estão situadas logo abaixo da abertura no teto da gruta (Figura 6), que permite a penetração da chuva.

Contudo, estas leituras só permitem obter indícios para subsidiar uma análise mais aprofundada que possa garantir a interpretação acurada dos processos formativos do sítio. Para isso são indispensáveis a contribuição da análise sedimentológica e da análise de um geólogo.

Figura 18 – Linha topográfica superficial 1.

Figura 19 – Linha topográfica superficial 2.

Figura 20 – Linha topográfica superficial 3.

As linhas topográficas 1, 2 e 3 (Figuras 18 a 20), foram calculadas na direção norte-sul e podem ser visualizadas horizontalmente de cima para baixo de acordo com a ordem das quadrículas apresentadas na planta (Figura 15).

Nas três linhas topográficas é possível perceber o aprofundamento da cavidade a partir de sua entrada, localizada próxima ao lado direito do gráfico, em direção à sua extremidade sul, localizada no lado esquerdo do gráfico.

Nas extremidades da gruta, linhas 1 e 3 (respetivamente Figuras 18 e 20) o declive é aparentemente mais constante, perturbada apenas pelos picos causados por acúmulos de blocos de pedra, em certos pontos da cavidade. Ainda assim, a inclinação é mais acentuada a oeste, representado pela linha 1, do que a leste, representado pela linha 3.

Já na área central, linha 2 (Figura 19), há uma pequena elevação aproximadamente à altura das quadrículas A2 e B2, onde está localizada a lareira. Se isso se trata de uma feição natural ou artificial, apenas o prosseguimento dos trabalhos de escavação e análise poderão responder.

Após a remoção das primeiras camadas ficaram evidentes grandes blocos de pedra, provavelmente provenientes de abatimentos do teto da gruta, que podem ter caído sobre os níveis arqueológicos. Nas intercalações desses blocos registaram-se vestígios recentes. Só nas unidades estratigráficas seguintes se observaram sedimentos compactos de ocupação, integrando a UE5, uma lareira (Figura 21). Os materiais registados neste nível possuem analogias com os níveis romanos e medievais da gruta do Bacelinho.

Figura 21 – Quadrícula A2, destaque para lareira, presente num solo já compacto. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Em outras áreas o tamanho desses blocos tornou impossível prosseguir com a escavação, encontrando-se parte dos blocos já presos no manto calcítico ou às paredes da gruta. Esta restrição também limitou a análise do perfil estratigráfico, que só pode ser definido no limite norte das quadrículas A (A1', A1 e A2 e B3).

Após o nível de lareira encontramos um estrato virgem e na passagem para a UE7, observamos na quadrícula A2, uma ocupação da Pré-história final/Proto-história. Esse nível revelou a presença de cerâmica e macrolíticos em quartzito, bem como elementos de fauna. Um dos vestígios faunísticos, da zona de transferência da UE 6-7, um osso de cabra, foi datado por AMS, no Beta Analytic Institute nº AA2017UE6-7, tendo-se obtido a datação 2730+/-30BP, (95.4%) 930 - 812 cal BC (2879 - 2761 cal BP).

Ao longo da escavação foram realizados vários modelos tridimensionais por meio de fotogrametria das estruturas que, aos poucos eram evidenciados. Com esta ferramenta é possível criar ortofotos de escala, e deste modo, integrar as várias layers no SIG, permitindo o registo e a reconstituição em gabinete dos momentos escavados (Figura 22).

Figura 22 -- Exemplo de vectorização de rochas do Algar da Água. Foto: PIPA-MEDICE, 2017
 Associado a cada elemento estrutural registamos as respetivas cotas (Figura 23).

Figura 23 – Exemplo de vectorização da UE 1, com o registo das cotas de cada elemento.

O processo de vectorização foi repetido com a respetiva informação de profundidade a cada UE observada, de modo a retratar as diversas dimensões temporais e as relações espaciais entre as diferentes estruturas encontradas ao longo de todo o processo.

Registamos o levantamento topográfico e estrutural total a cada nível de ocupação observado (Figura 24 a 28).

Figura 24 – Exemplo da vectorização das diversas camadas (níveis de ocupação – 1. Recente (superfície) – 2. UE 2 (aglomerado de blocos rochosos sobre nível de ocupação) – 3. nível estrutural romano-medieval, a cinza encontra-se a zona proto-histórica, sem estruturas atualmente associadas) do Algar da Água.

Figura 25 - Topografia das estruturas registadas na UE 1 e 2, registadas antes da ocupação romano-medieval.

Figura 26 – Topografia observada nas estruturas registadas no nível de ocupação romano-medieval – UE 3, 4 e 5.

Figura 27 – Pormenor da lareira e das estruturas evidenciadas na figura 20.

Figura 28 – Zona de nível proto-histórico observado até ao momento. Não foram registadas estruturas. Nível médio de profundidade atual – 1m.

4.2. ESTRATIGRAFIA E ANÁLISE DIACRÓNICA

Assim, os trabalhos permitiram a identificação de 7 UEs (figura 29).

Com base nos sedimentos e UEs observadas, a matriz de Harris da escavação foi composta por uma sucessão linear de níveis, sem grande complexidade de interpretação. As fases de ocupação identificadas confirmam, pela sua disposição, uma certa conservação dos diferentes estádios.

Figura 29 - Matriz de Harris do sítio Algar da Água. Fonte: PIPA-MEDICE, 2017.

Desta forma, o nível UE1 é a camada da superfície atual, sua profundidade máxima chega a 68cm na quadrícula A1. Na quadrícula A2, no centro da área escavada, ela atinge sua menor profundidade, voltando, depois, a ter uma dimensão semelhante ao nível máximo, na quadrícula A3. É composta por pouco sedimento e muitos blocos, que parecem ser oriundos da fratura do teto.

Foi registada uma grande quantidade de materiais recentes como latas de sardinha, vidros, plásticos e canivetes. Ao mesmo tempo foi exumada uma quantidade significativa de fragmentos cerâmicos, alguns de migração dos níveis mais antigos, bem como vestígios faunísticos.

No nível diretamente abaixo, UE2, a profundidade máxima chega a 34cm, registada na quadrícula A2, no centro da área escavada. Na quadrícula A1, ela atinge sua menor profundidade, 8cm. A quadrícula A3, por sua vez, apresenta uma profundidade intermédia, não passando de 20cm. Sua composição contém sedimentos mais soltos e um número reduzido de blocos rochosos. Foi registado alguns materiais romanos, que consideramos de migração da UE3.

Na UE3 registou-se a presença de uma lareira, composta por carvões e bastante compacta e larga (Figura 30). Esta está presente principalmente na quadrícula A2, e é de lá que provém a maior parte dos achados, nomeadamente os cerâmicos e a fivela em metal registada.

A UE4 é uma interface que compõe o limite entre o nível de construção da estrutura de assentamento da lareira e os vestígios de combustão, nela foram encontrados apenas quatro fragmentos cerâmicos, localizados na quadrícula A1.

A UE5 é a unidade que integra a estrutura da lareira (Figura 27). Esta é composta por pequenos blocos calcários dispostos de forma semicircular. À semelhança da zona de combustão, esta prolonga-se para as quadriculas B1 e B2. Na interseção da lareira somente foi registado um fragmento cerâmico, recuperado na quadrícula A2.

Figura 30 – Vista da lareira na quadrícula A2 Foto: PIPA-MEDICE, 2017

Abaixo da lareira foi encontrado um nível sem vestígios, UE6, cuja altitude máxima é de cerca de 20cm e apresenta sedimentos mais compactados que a camada anterior. Ao escavá-lo registou-se, em sua base, na transição para a unidade estratigráfica seguinte, UE7, indícios de uma nova ocupação, representados por fragmentos cerâmicos e líticos quartzíticos proto-históricos. No topo da UE7, por sua vez, o sedimento volta a apresentar-se mais solto e levemente mais escuro. A UE6 e UE7 foi atingida apenas na área entre o meio da quadrícula A2 e o limite desta com a quadrícula A3.

Nesta quadricula foi possível observar, por baixo da UE7, um nível calcítico, a que demos o número UE8, que fraturado, nesta zona, num poço de teste de 10 cm de largo, permitiu registar a presença de um outro sedimento solto e poroso, a que demos a designação de UE9. Ainda que nem sempre presente em todas as zonas, as diferentes UEs, dispõem-se numa sucessão simples unilinear.

Na imagem seguinte é possível ver o levantamento estratigráfico (Figura 31).

Figura 31 – Perfil registado na intervenção do Algar da Água, 2017. Corte das quadriculas A1, A2 e A3 e respetivas unidades estratigráficas observadas.

4.3. SEDIMENTOLOGIA

Os sedimentos possuem um potencial informativo dos processos aos quais estiveram expostos, sejam naturais ou culturais, sendo de suma relevância na interpretação da estratigrafia arqueológica. No entanto, tais escolhas também devem estar alinhadas aos objetivos da pesquisa. Dessa forma, durante as investigações no sítio Algar da Água foram recolhidas 8 (oito) amostras de sedimentos para análises em laboratório, provenientes das diferentes Unidades Estratigráficas. Até o momento foram realizadas somente análises com lupa binocular, utilizando lentes de aumento 30x e 40x. Estas análises basearam-se nos princípios sedimentológicos apresentados por Powers (1953), Folk (1968) e Tucker (2001; 2003). A classificação granulométrica foi realizada conforme a proposta de Blair & McPherson (1999), sendo possível distinguir entre as classes argila, silte e areia. Assim, a forma dos grãos consiste no grau de arredondamento e circularidade dos mesmos, podendo ser verificado desde grãos subangulosos a bem arredondados, o que vai depender dos agentes naturais atuantes aquando da deposição desse material (Powers 1953; Tucker 2001; 2003). A maturidade textural retrata o teor de argila (quanto menor a quantidade de argila, mais maduro, bem selecionado e arredondado será o grão); enquanto que a maturidade composicional é dada pela relação quartzo / feldspato (quanto mais quartzo, mais elevada será a maturidade da amostra (Tucker 2001; 2003). O grau de seleção é definido a partir da predominância de uma ou mais classes granulométricas (um sedimento bem selecionado apresenta predominância de uma classe granulométrica e um sedimento mal selecionado é composto por duas ou mais classes granulométricas) (Folk 1968).

No quadro seguinte é possível observar as características registadas em cada amostra.

Procedência	Descrição	Observações
Nº 1. Quadricula A2/UE9	Composta essencialmente por grãos finos, essencialmente argila, silte e areia fina, com ocorrência de escassos grânulos e seixos finos de calcário (até 2cm). Os grãos são mal selecionados, subangulosos e com circularidade moderada. Foi verificada maturidade textural baixa e composicional moderada. Coloração marrom-avermelhada.	Poço de teste, recolha de amostra por baixo da camada calcítica.
Nº 2. Quadricula A2/UE7	Constituída predominantemente por argila, com presença de areia, escassos grânulos de calcário e um seixo fino de quartzo (cerca de 1cm). Foram observadas raízes, radículas, vários fragmentos ósseos (fauna) e carvão. Os grãos são subangulosos, seleção moderada e maturidade textural e composicional baixa. Coloração marrom médio.	Local de recolha de osso datado – Inícios da Idade do Ferro
Nº 3. Quadricula	Constituída principalmente por argila e silte, com presença de grânulos e seixos finos de	Próxima à lareira

A2/UE6	calcário. Foram registrados fragmentos de carvão de até 0,80 mm e fragmentos ósseos (fauna), a maioria não identificados, com exceção de um fragmento de mandíbula (cerca de 1cm). Maturidade textural baixa e composicional moderada. Coloração marrom escuro.	(após carvões), sem materiais
Nº 4. Quadricula B3/UE6	Composto por argila, silte e areia, com presença de vários grânulos e ocorrência de um seixo de calcário (cerca de 2cm). Os grãos são mal selecionados, angulosos a subangulosos, com maturidade textural e composicional baixa. Foram observados fragmentos de carvão, material ósseo faunístico, material malacológico. Coloração marrom escuro.	
Nº5. Quadricula A1/UE5	Sedimento argiloso com grânulos e seixos finos de calcário (até 1cm). Foram observados fragmentos de carvão, material malacológico e ósseo. Coloração marrom escuro.	
Nº6. Quadricula A2/UE3	Sedimento argiloso com presença de grânulos a seixos de calcário e quartzo. Os grãos são angulosos, com maturidade textural e composicional baixa. Foram observados vários fragmentos de carvão e uma coloração marrom-acinzentado, com alta concentração de matéria orgânica.	Carvão escuro
Nº7. Quadricula A2/UE2	Sedimento apresentando textura argilosa, com presença de pouca areia, grânulos e seixos finos (1cm) de calcário. Os grãos são subangulosos, com maturidade textural baixa e composicional moderada. Foram observados microfragmentos ósseos e escassos vestígios de carvão. Coloração marrom amarelada (aspeto castanho).	Coloração castanha
Nº 8. Quadricula A2/UE1	Sedimento húmido, argiloso com presença de microlascas de quartzo, grânulos e seixos de calcário de até 2cm. Foram observados carvões, material malacológico e micro vestígios ósseos. Coloração cinza escuro. Textura argilosa.	Primeira camada – Nível atual.

Como se observa, não se registam grandes alterações nos sedimentos observados, à exceção da coloração (marrom médio, marrom escuro, marrom-avermelhado, marrom-acinzentado e cinza escuro) que permitem a sua diferenciação e podem ser resultado das ocupações. No que se refere à granulometria, foi registrada a predominância de uma textura argilosa, por vezes, argila-siltosa, com presença de areia e escassos grânulos e seixos finos de até 2cm de calcário, sendo também registado o quartzo. As únicas diferenças substantivas consistem em pequenas variações granulométricas, grãos mal selecionados a moderados, subangulosos a angulosos, com maturidade textural baixa e composicional variando entre baixa e moderada. A presença de grânulos a seixos finos de calcário está associada a litologia presente na região, inclusive na formação geológica da gruta. Além disso, as diferenças sutis nas características texturais dos sedimentos indicam pequenas variações no agente de transporte e deposição. Neste caso, a predominância de um agente de energia baixo favoreceu a deposição de sedimentos muito finos, a exemplo da argila, silte e areia. Consideramos pertinente futuras análises químicas e novas amostras para definição da análise.

5. CONTEXTOS E CORRELAÇÕES

5.1. VESTÍGIOS MATERIAIS OBSERVADOS

O sítio arqueológico revelou a presença de duas ocupações, intercaladas por um período sem ocupação. Para além dos vestígios recentes, detetados na UE1 e 2, registamos um nível da Época Clássica/Medieval e um nível mais antigo da Pré-história final/Proto-história.

Assim, foi exumado do Algar da Água, uma grande quantidade de vestígios materiais em cerâmica destes dois períodos, bem como alguns elementos líticos e metálicos.

Dos materiais metálicos, para além de elementos contemporâneos, de uso recente da cavidade como latas de sardinha ou um canivete, exumou-se do UE3 um objeto em metal. Trata-se de uma fivela, com estreitamento central (Figura 32), construída em ferro, encontrada em associação com a lareira, presente na UE5. Esta possui analogias aos vestígios observados na gruta do Bacelinho, datada da Época Clássica (Figura 33).

Figura 32 – Fivela recuperada em 2017, no Algar da Água. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 33 – A fivela recuperada na da Gruta do Bacelinho – à esquerda (Figueiredo, Monteiro, Félix: 2014) e a fivela encontrada no Algar da Água – à direita. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

No que diz respeito aos artefactos líticos, exumaram-se 4 exemplares, tendo-se integrado todos numa cronologia pré ou proto-histórica. Destes, três foram encontrados, nos níveis mais profundos, UE7, atingidos, durante a escavação da quadrícula A2. Trata-se de um raspador (Figura 34), um núcleo (Figura 35) e um seixo, todos em quartzito (Figura 36).

O quarto exemplar foi encontrado como material de superfície, na área lateral sudoeste, próximo a uma das gravuras, junto à parede da cavidade. Este foi registado durante a limpeza preliminar para a escavação e foi classificado como parte de uma pequena mó fraturada (Figura 37).

Não foram recolhidos materiais em sílex.

Figura 34 – Raspador em quartzito e sua vectorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 35 – Núcleo em quartzito e sua vectorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 36 – Seixo em quartzito e sua vectorização. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 37 – Mó em granito fraturada e sua vectorização. Fonte: PIPA-MEDICE, 2017.

Em relação aos materiais cerâmicos, foram recuperados 295 fragmentos, que após análise consideramos corresponder, a pelo menos, um número mínimo de 145 vasos cerâmicos (anexo I). Esses materiais foram analisados com base no estado de degradação do fragmento, nas características dos seus elementos constitutivos (bordo, corpo, base), no tipo de cozedura (oxidante, redutora, redutora parcial), no tipo de material que os constitui, fabrico, cor, desengordurante e textura.

Essas informações foram inseridas na base de dados em Access. Também foi registada sua posição em relação à camada e unidade estratigráfica em que foi encontrada.

Na base de dados foi usada a marcação e numeração que corresponde a cada uma das entradas individuais. A partir das análises verificou-se que os materiais cerâmicos se encontram fragmentados, e mesmo nos conjuntos formados, correspondem a menos de 50% da peça original, dificultando a definição das formas e tipologias.

Se analisarmos a dispersão dos vestígios cerâmicos pelas quadriculas, de acordo com o gráfico seguinte (Figura 37), registamos a sua maior incidência na A2, seguida da A1. Nestas quadriculas foi possível observar uma lareira, registando-se a maior parte destes materiais relacionados com esta estrutura.

Figura 37 – Gráfico de Artefactos x Quadrícula intervencionada no Algar da Água.

Dos vestígios cerâmicos, 12 fragmentos foram identificados como pertencentes ao período pré e proto-histórico (Figura 38), 270 associam-se ao nível Romano/Medieval (Figura 39), 11 foram considerados claramente modernos/contemporâneos e 2 não foram possíveis de identificar.

Figura 38 – Exemplos de fragmentos cerâmicos proto-históricos. UE6. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Numa análise geral e preliminar dos materiais da Época Clássica/Medieval o acabamento das peças cerâmicas é alisado, seguido por um número relevante com acabamento grosseiro e apenas 6 fragmentos cerâmicos com acabamento fino (figura 40). Na composição mineralógica da maioria dos materiais analisados há presença de micas. Sua cozedura, maioritariamente terá sido oxidante, existindo, contudo, fragmentos produzidos por cozedura redutora ou redutora parcial. Apenas 9 dos fragmentos apresentaram decoração, 8 com decoração incisa e 1 com decoração vidrada a mel. Em relação às formas encontradas, 10 dos recipientes, puderam ser identificados com forma aberta e 3 com forma fechada, os restantes não puderam ter sua forma definida pelos fragmentos presentes. Alguns dos elementos foram desenhados e descritos em anexo II. Em relação à textura dos materiais cerâmicos,

eles foram classificados em relação à compacidade e à heterogeneidade ou homogeneidade da composição da pasta. Predominam nos fragmentos as texturas homogêneas compactas, não friáveis.

Figura 39 – Exemplos de fragmentos cerâmicos da Época Clássica. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

As cerâmicas Pré/Proto-históricas apresentam-se com formas abertas, de pasta homogênea e sem decoração. Um dos bordos apresenta um pequeno espessamento no lábio para o interior (figura 38).

Em associação com os materiais registamos em todas as UEs a presença de vestígios faunísticos, sendo compostos por diferentes categoriais taxonômicas, além de alguns ossos apresentarem marcas de alteração térmica, como veremos logo abaixo.

Com o objetivo de estimar a quantidade mínima de animais presentes, a partir dos vestígios analisados, as diferentes peças exumadas foram analisadas com base em uma unidade analítica, no sentido de se registrar o NMI. Podemos observar tal procedimento segundo a tabela abaixo.

Os diferentes elementos exumados foram analisados no sentido de se registrar o NMI.

Categorias Taxonômicas	NMI%	NMI
Mamíferos	10,3%	3
<i>Cervus elaphus</i>	3,4%	1
<i>Bos taurus</i>	3,4%	1
<i>Capra/Ovis</i>	3,4%	1
Leporidae	13,8%	4
<i>Lepus sp.</i>	17,2%	5
<i>Sus scrofa</i>	3,4%	1
Aves	34,5%	10
Roedores	6,9%	2
Carnívoros	3,4%	1
Total	100,0%	29

Figura 40– Tabela com o NMI encontrados no Algar da Água – à direita. Fonte: PIPA-MEDICE, 2017.

Entre os vestígios exumados dois terços representam aves e mamíferos da família *Leporidae* (da qual *Lepus sp* – lebre comum, ou lebre europeia, faz parte) (Figura 40 e 41). Em alguns dos achados osteológicos foram constatados marcas de alteração térmica, sendo que vários estavam carbonizados (Figura 42), e outros apresentavam marcas de processamento (Figura 43). Tal situação é indicativa de que os animais registados foram processados ou consumidos e, posteriormente, descartados no interior da gruta. Também foi encontrado uma ponta óssea polida, que pode ter sido usado como um utensílio, do tipo furador (Figura 44).

Figura 41– Mandíbula esquerda de Fragmento de *Lepus sp.* Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 42– Fragmento de osso longo carbonizado. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 43– Fragmento distal de úmero de Mamífero (destaque para as marcas de processamento). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 44 – Ponta óssea polida (possível furador). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Ainda que a análise seja muito preliminar, foi possível observar a presença de pelo menos 3 mamíferos, um *cervus* (registado na UE6), pelo menos restos de um *bos taurus*, fragmentos de um possível *capra/ovis* e um *sus scrofa*. A análise permitiu ainda observar a presença de pelo menos 10 aves de pequeno porte. Os carnívoros, roedores e alguns *lepus sp.* e *leporidae* poderão ser naturalmente intrusivos.

Os vestígios zooarqueológicos apresentaram-se em todas as UEs, de forma mais marcante nos primeiros níveis, principalmente as aves, e, posteriormente associadas às UEs, onde também se registam artefactos, sobretudo os níveis identificados como pertencentes ao período Clássico/Medieval, sendo que grande parte deles se encontraram nas proximidades da lareira. A presença de número significativo de indivíduos da família *leporidae* pode indicar processos de bioturbação que explicariam a grande mobilidade dos artefactos entre as seis unidades estratigráficas identificadas, estando presentes em todos os níveis observados.

5.2. ESTRUTURAS

Durante a intervenção só foi evidenciada uma estrutura, uma lareira da Época Clássica/Medieval.

Figura 45 – Visão do topo da UE3, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Esta registou-se inicialmente na UE3, integrando em associação materiais cerâmicos a torno, alguns de paredes finas, de tipo *sigillata*.

A UE foi delimitada para definir sua estrutura e evidenciar a sua dimensão. A mesma prolongava-se abrindo para a UE 4 e 5 (Figura 46).

Ao atingir a UE5 (Figura 47), registamos pela sobreposição de pedras, de modo ordenado, o seu aparelho construtivo de base, que à semelhança do corpo da lareira de combustão se prolongava para as quadriculas B1, A1 e B2.

Figura 46 – Visão do perfil das UEs 3,4 e 5, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

Figura 47 – Visão da estrutura da lareira, UE5, na quadrícula A2. Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

5.3. ARTE RUPESTRE

Os trabalhos de prospeção identificaram 24 painéis de arte rupestre (ver Apêndice III), com técnicas e cronologias diversificadas. Assim, foi possível observar motivos efetuados por pintura, através de pigmento vermelho, e motivos produzidos por gravura. Estes últimos seguem diversas variantes da técnica da gravura, compreendendo a incisão, a picotagem, abrasão e raspagem.

As figuras representadas por pintura encontram-se muito desgastadas. Todavia, a utilização de software D-Strecht permitiu identificar algumas imagens de possíveis antropomorfos esquemáticos, atribuíveis à Pré-História recente (painel 2).

Entre os motivos incisos devemos referir que existem alguns efetuados a traço médio e outros a traço muito fino, ou filiforme, distinção que se torna necessário efetuar relativamente a este tipo de arte e que nem sempre surge mencionada na bibliografia (Coimbra, 2013a; Coimbra e Garcês, 2015). No que diz respeito às gravuras filiformes, existem alguns casos de sobreposições, principalmente no Painel 9, que não são possíveis de compreensão através de fotografia, sendo indispensável proceder ao seu registo através de decalque com marcadores sobre plástico polivinilo.

As gravuras picotadas identificadas até ao momento resumem-se a um conjunto de três Chevron, motivo que surge em algumas cerâmicas do Calcolítico, podendo, por esse motivo, estas gravuras datar das Idades dos Metais.

A abrasão é possível encontrar no caso de algumas gravuras incisas a traço médio, que são posteriormente abrasionadas, como acontece, por exemplo com o antropomorfo do Painel 1 e com as linhas paralelas e convergentes do Painel 19.

A técnica da raspagem está presente no caso de uma pequena espiral inserida num meio círculo, existentes no Painel 22 e também nas inscrições recentes do Painel 3.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os vestígios exumados foram analisados em relação às UEs e de acordo com as características observadas, evidenciando a existência de dois períodos de ocupação no Algar da Água (Figura 48).

Figura 48 – Interpretação do gráfico da distribuição de Artefactos x Período x Unidades Estratigráficas.

O material identificado como sendo do período Clássico/Medieval apresenta-se essencialmente associado à fogueira e ao processamento e consumo de animais.

A fogueira regista uma continua ocupação, tendo-se tornado bastante larga e com uma camada de solo carbonizado bastante elevada (15 cm de profundidade máxima na quadrícula A2). Esta situação revela um uso prolongado, podendo ter sido utilizada oportunisticamente por diversos grupos ou pessoas que usaram a cavidade como abrigo, aquando da frequência da serra. A mesma está numa posição próxima o suficiente da abertura no teto, podendo-se valer dela como chaminé. Contudo, não sabemos em que período se terá observado a abertura, pois a grande quantidade de blocos provenientes do que consideramos ser fragmentos do mesmo e o seu posicionamento estratigráfico, encontra-se num nível posterior a esta ocupação, provavelmente resultante das alterações climáticas na Época Medieval ou até das alterações de temperatura provocadas pela própria fogueira no interior do local. Neste sentido poderá não haver relação entre a fogueira registada e a mesma. A compreensão desta questão requer uma análise atenta de um geólogo, ainda não realizada.

A opção de cronologia para esta camada teve em conta as analogias artefactuais, onde registamos cerâmicas sigillata e fragmentos com pastas e formas semelhantes aos elementos recuperados noutros contextos romanos tardios da região, juntamente com outros elementos que nos parecem mais tardios. Para além dos elementos cerâmicos observamos uma fivela encontrada nas proximidades da estrutura de fogueira, de tipologia igual à encontrada na gruta do Bacelinho (Figura 33) (Figueiredo et al. 2014). Pretendemos, assim que disponibilidade de verba, realizar uma datação à estrutura, que de forma mais evidente nos ajudará a integrá-la temporalmente.

Num nível mais profundo, na quadrícula A2, exumamos artefactos líticos e cerâmicos, identificados como sendo do período pré e proto-histórico. Estes confirmam um segundo período de ocupação. Os artefactos encontrados: a raspadeira e o núcleo em quartzito, o movente em granito, além das cerâmicas, entre as quais dois bordos de formas de taças abertas, possuem analogias com as registadas em Castelo da Loureira, sítio da Idade do Ferro e no Complexo Megalítico de Rego da Murta, sobretudo com um dos elementos registados na camada C2 da Anta II de Rego da Murta, datado do período do Calcolítico (Figura 49).

Este elemento é na sua forma, pasta e técnica construtiva semelhante ao fragmento nº 635 registado na Anta II. Para além dos artefactos, também os diferentes painéis de arte rupestre observados nas paredes da cavidade apresentam características que os permitem remontar, pelo menos à proto-história, onde em alguns dos quais se observa uma sucessão e sobreposição de gravações ao longo do tempo. Os levantamentos realizados, com apoio da

fotogrametria, permitiram registar diversos painéis, observando-se gravuras com técnica de filiforme, incisão e raspagem, a par de pinturas. Em termos temáticos registam-se “Chevron”; antropomorfos; círculos concêntricos e figuras abstratas (anexo III).

Figura 49 – Fragmento cerâmico registado no Algar da Água, Nº inventário 138 (à esquerda) e Fragmento cerâmico registado na Anta II de Rego da Murta. Nº inventário 635 (à direita). De acordo com as imagens é possível verificar a mesma tipologia formal e mesmo tratamento de pasta.

Uma análise espacial da distribuição dos achados (Figura 50) permite perceber as áreas onde se registaram mais vestígios artefatuais e as suas respetivas UEs, sendo evidente que até ao momento, a zona central da área escavada, nomeadamente a quadricula A2 foi o local com maior quantidade de materiais e único local onde se identificaram as duas ocupações.

Assim, este relatório trata de uma abordagem preliminar a respeito da primeira escavação do Algar da Água, sendo necessário a continuidade dos trabalhos para que se possa montar um quadro de entendimento do sítio arqueológico.

Os dois níveis de ocupação identificados integram o Algar da Água no contexto arqueológico da região, desde a Pré/Proto-história até a Época Clássica/Medieval. Registam-se analogias com o povoado da serra de Alvaiázere (Félix, 1999), o sítio Castelo da Loureira (Figueiredo et al, 2014c), bem como com o Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo, 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006, 2008, 2012, 2017; Figueiredo et al, 2014a; Figueiredo et al, 2014b, 2014c). Tal situação também é visível para o período Clássico/Medieval, presente na Gruta do Bacelinho (Figueiredo, et al, 2013; Figueiredo et al: 2014b, Tognoli et al, 2014).

Figura 50 – Mapa da distribuição de frequência de Artefactos x Quadrículas x Unidades Estratigráficas.

Relativamente à arte rupestre, torna-se possível, desde já, traçar paralelos para alguns dos motivos encontrados. Assim, o antropomorfo pintado a vermelho é da mesma tipologia dos que se encontram em alguns abrigos pintados do Alentejo e da Extremadura espanhola (Baptista, 1986; Gomes, 1989). No que diz respeito à arte incisa, existe uma possível inscrição pré-romana no Painel 12, devido à semelhança de alguns caracteres com os que surgem em inscrições desse tipo, existentes na Rocha 1 de Figueiredo, na Sertã (Coimbra e Garcês, 2013; 2016).

As linhas paralelas e convergentes do Painele 19 estão entre os motivos mais representados no âmbito da arte incisa Pós-paleolítica da Península Ibérica e da Europa (Coimbra, 2013b).

O Algar da Água destaca-se por ser a primeira gruta em Portugal com arte rupestre incisa Pós-Paleolítica, podendo constituir um contributo importante para a cronologia deste tipo de arte. Todavia, os trabalhos realizados até agora são apenas preliminares, sendo fundamental, como já referimos, proceder ao seu registo através de decalque com marcadores sobre plástico polivinilo, entre outras metodologias não invasivas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguiar C.; Mesquita, S; Honrado, J. (2008). “Introdução à Carta Biogeográfica de Portugal (Costa et al. 1998),” in Costa et al., **Atlas das Aves Nidificantes em Portugal**. Lisboa: Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Assírio & Alvim, pp. 47–50.

Batista, A. M. (1986) – Arte rupestre pós-glaciária. Esquematismo e abstração. *História da Arte em Portugal, I*. Alfa, Lisboa.

Câmara, G., Davis Júnior, C., Monteiro, A. M. (2003). **Introdução à Ciência da Geoinformação**, São José dos Campos: INPE. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/>. Acesso em 12/10/17.

Coelho, M. R.; Santos, H. G.; Silva, H. F; Aglio, M. L. D. (2002). O Recurso Natural Solo. In: Manzatto, C. V.; Freitas Júnior, E.; Peres, J. R. R. (Ed.). **Uso Agrícola dos Solos Brasileiros**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos. p.1-11.

Coimbra, F. A.; GARCÊS (2016) – The rock art from Figueiredo (Serta, Portugal): typology, parallels and chronology. In COIMBRA, F.; SANSONI, U., eds. *lits.- Post-Palaeolithic filiform rock art in Western Europe*. ARchaeopress, Oxford, p. 55-65.

Coimbra, F. A.; GARCÊS, S. (2015) – Filiform and “polissoir” rock art between the Tagus and Mondego rivers (Portugal): inventory, typology, parallels and chronology. In MAILLAND, F.; COIMBRA, F.A; PRESTIPINO, C., eds. *lits.- Quaderni del Mediterraneo*, 2. Miliesimo: Istituto Internazionale di Studi Liguri. p. 46-77.

Coimbra, F.A (2013a) – RUPTEJO: Arqueologia Rupestre da Bacia do Tejo. Arte Rupestre da Idade do Bronze e da Idade do Ferro na Bacia Hidrográfica do Médio/Alto Tejo Português. Síntese descritiva. Tomar: Ceiphar, 163 p.

Coimbra, F.A. (2013b) – Common themes and regional identities in European Late Prehistoric filiform rock art. In *Art as a source of History*. XXV Valcamonica Symposium. Capo di Ponte: Centro Camuno di Studi Preistorici. p. 179-185.

Coimbra, F.A.; GARCÊS, S. (2013) – Arte rupestre incisa entre o Tejo e o Zêzere: contributo para o seu inventário, tipologia e datação. In CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L.; ROSINA, P. (eds). *I Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo*. ARKEOS, Perspectivas em diálogo. Tomar. 34, p. 243-254.

Corrêa, M. M. R. (2013). **Contribuição para Avaliação e Gestão de Riscos de Inundações**. Caso de estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Nabão. (Dissertação de Mestrado).

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 85 pp. Retirado de http://run.unl.pt/bitstream/10362/10620/1/Correa_20XIII.pdf

Costa, J. C.; Aguiar, C.; Capelo, J.; Lousã, M.; Neto, C. (1998). Biogeografia de Portugal Continental. **Quercetea**. p. 5-56, vol.0. Bragança: Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA).

Cunha, L. (1990). **As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere**. Estudo de Geomorfologia, 1ª Edição, Série Geografia Física – 1. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 329pp.

Duarte, M. L.; Santos, T.M.B. (2010). **A Nova Carta Geológica de Portugal à Escala 1/1.000.000 e a Importância da Cartografia Geológica de Base**. Lisboa: Unidade de Geologia e Cartografia Geológica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Retirado de: <http://hdl.handle.net/10400.9/1034>. Acessado em 12/10/17.

Félix, P. (1999). **Serra de Alvaiázere**: um povoado fortificado do Bronze final no centro de Portugal. Almada: Al-madan. 2ª Série: 8, p63-71.

Ferreira, A. M. (2000). **Dados Geoquímicos de Base de Sedimentos Fluviais de Amostragem de Baixa Densidade de Portugal Continental**: Estudo de Factores de Variação Regional. (Tese de doutoramento). Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro.

Figueiredo, A. (2008). Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos – problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo. Al-Madan Online CAA: Almada, n.º 15. Consultado em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15

Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. **Caderno de Estudos Leirienses**. Leiria: Textiverso, v. 13.

Figueiredo, A. (no prelo). Relações e interconexões nas deposições votivas entre o Nabão e o Zêzere, centro de Portugal.

Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Felix, H. (2014a). Cave Bacelinho, Alvaiázere from Santos Rocha to the new investigations: the conservation of archaeological iron artefacts. In.: **Actas do congresso UISPP**, Setembro 2011, Brasil; BAR Series.

Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R. (2014b). Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal). **Revista Memorare**. Tubarão: Unisul, v. 1, n. 2, p. 1-26, jan./abr. 2014.

Figueiredo, A.; Tognoli A.; Monteiro, C.; Saraiva, R.; Gonçalves, R. Figueiredo, S. (2014c). O Sítio de Habitat Pré-Histórico de Castelo da Loureira (Alvaiázere – Leiria – Centro de Portugal). **Revista Memorare**. Tubarão: Unisul, v. 1, n. 3, p. 52-67, ago./set. 2014.

Figueiredo, A; Monteiro, C. (2016). Memórias, Dinâmicas, e Cenários da Pré-História à Época Clássica. **Projeto MEDICE** – apresentado à DGPC. Lisboa: plataforma Portal de Arqueólogo.

Forte, J. (2008). **Património Geomorfológico da Unidade Territorial de Alvaiázere: Inventariação, Avaliação e Valorização**. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Geografia. Lisboa: Universidade de Lisboa. 350p.

Forte, J.; Vieira, G.; Cunha, L. (2009). **Inventariação, Avaliação e Valorização do Património Geomorfológico da Unidade Territorial de Alvaiázere**. Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume VI, APGEOM, Braga. p. 239-242

Frazão, K.M.R. (2016). **Abordagens Preliminares sobre o Sítio Arqueológico Monumento XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, Distrito de Leiria, Portugal**. Monografia apresentada para obtenção do grau de Especialista em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 94p.

Gomes, M. V. (1989) – Arte Rupestre e contexto Arqueológico, *Almansor. Revista de Cultura*, nº 7, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, p.225-247.

Lima, L.C.F. (2007). **O Desenho como Substituto do Objecto: Descrição Científica nas Imagens do Desenho de Materiais Arqueológicos**. Dissertação para a obtenção do grau de mestre em “Prática e Teoria do Desenho”. Porto: Universidade do Porto. 208p. Retirado de: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/7311>. Acessado em 12/10/17.

Mendes, C.A.F. (2008). **Dinâmica de Povoamento da Área de Alvaiázere: Da Pré-História a Alta Idade Média**. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Coimbra: Universidade de Coimbra. 350p.

Monteiro-Henriques, T.; Martins M. J.; Cerdeira, J.O.; Silva, P. C.; Arsénio, P.; Silva, Á.; Bellu, A.; Costa, J. C. (2016). **Bioclimatological Mapping Tackling Uncertainty Propagation: application to mainland Portugal**. International Journal of Climatology 36(1). p. 400-411.

Queiroz, N.M. (2015). **Fotografia Digital Aplicada ao Trabalho de Museu e Arqueologia**. Relatório de Estágio apresentado para a obtenção do grau de Mestre em Fotografia. Tomar: IPT. 219p. Retirado de: <http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/12768>. Acessado em 12/10/17.

Renfrew, C.; Bahn, P. (2001). **Archaeology: Theories Methods and Practice**. 3ª ed. (reimpressão) London: Thames & Hudson.

Secretaria de Estado da Agricultura (1971). **Carta de Solos de Portugal**, escala 1:1.000.000. Lisboa: Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário.

US Army Map Services (1942). **Mapa Topográfico de Portugal**, Folha 23 D – Ferreira do Zézere, escala 1:50.000. Washington: Geographic Section.

APÊNDICE I

Inventário dos materiais registrados

Apresenta-se o inventário de todos os materiais registrados. Foram excluídos os elementos (materiais descartados recentes – latas de sardinha, plásticos, etc.). Integram-se os elementos cerâmicos, metais, líticos e faunísticos.

NºInv.	Quad.	Camada	Coordenadas			Categoria	Tipologia	NºFrag.	Cronologia
			X	Y	Z				
1	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
2	A2/3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Tigela?	5	Romano/Medieval
3	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Sigilata	Tigela (base)	1	Romano/Medieval
4	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Sigilata	Tigela (Base)	1	Romano/Medieval
5	A1/2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica	Dolium	9	Romano
6	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
7	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
8	A2/3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Vidrada	Alguidar	2	Moderno/ Contemporâneo
9	A2/A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Pote?	2 (1 Asa)	Romano/Medieval
10	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Pote	1 (Bordo)	Romano/Medieval
11	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
12	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	4	Romano/Medieval
13	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha?	3	Romano/Medieval
14	A2/ A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	5	Romano/Medieval
15	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
16	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica	Indefinida	2	Romano/Medieval

						Comum			
17	A2/3	UE1/ Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
18	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha?	1 (Base)	Romano/Medieval
19	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	2	Romano
20	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	5	Romano/Medieval
21	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2 (1Bordo)	Romano/Medieval
22	A1/2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
23	A1/2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	1	Romano/Medieval
24	A1/2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
25	A1/2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
26	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	4	Romano/Medieval
27	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	1	Romano/Medieval
28	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
29	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	1 (Base)	Romano/Medieval
30	A1/ 2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2 (Base)	Romano/Medieval
31	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
32	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval

33	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
34	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	4	Romano/Medieval
35	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	4	Romano/Medieval
36	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
37	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
38	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
39	A'3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
40	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
41	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
42	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
43	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
44	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
45	-	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	4	Romano/Medieval
46	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	17	Romano/Medieval
47	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
48	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
49	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	11	Romano/Medieval

50	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
51	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
52	A1/2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
53	-	-	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
54	A2	UE3 - Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
55	A2	Lareira	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Indeterminada
56	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
57	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	4(Bordo)	Romano/Medieval
58	A2	Lareira (carvão)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	4	Romano/Medieval
59	A2	UE3 Carvão (lareira)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
60	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
61	A1'	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
62	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
63	A3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	5	Romano/Medieval
64	A3	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	1(Base)	Romano/Medieval
65	A'1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	10	Romano/Medieval
66	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval

67	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
68	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
69	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
70	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
71	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
72	A2	Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	7	Romano
73	A2	Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
74	A2	UE3 - Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
75	A2	Carvão	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
76	A2	Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
77	A2	Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
78	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
79	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
80	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha	1	Romano/Medieval
81	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
82	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
83	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval

84	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
85	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
86	A3	UE2	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
87	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
88	A3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
89	A3	UE2	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
90	A'1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	2	Romano
91	A1	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
92	A'1	Mat. Sup.	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
93	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
94	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
95	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
96	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
97	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
98	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
99	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
100	A2	UE7	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Pré-História

101	A2	UE7	-	-	-	Cerâmica Comum	Bordo	1	Pré-História
102	A1	UE4	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Pré-História
103	A2	UE7	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Pré-História
104	A2	UE2 (junto afloramento)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
105	A2	UE5	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
106	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	6	Romano
107	A1	UE3 (concentração cerâmica NE)	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
108	A2	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
109	A1	UE2 (concentração cerâmica NE)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
110	A1	UE2 (concentração cerâmica NE)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Indeterminada
111	A1	UE2(concentração cerâmica NE)	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
112	A'1	UE1	-	-	-	Material Construção	Indefinida	4	Indeterminada
113	A'1	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
114	A'1	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
115	A2	UE6/7 (Junto afloramento)	2,4	0,7	- 1,1	Cerâmica	Indefinida	1	Pré-História
116	A2	UE6	3,3	1,7	- 1,2	Cerâmica	Indefinida	1	Pré-História
117	B3	Base Escavação	-	-	-	Cerâmica	Indefinida	1	Romano/Medieval

						Comum			
118	B3	Perfil	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
119	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
120	A2	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
121	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	2	Romano/Medieval
122	A'1	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
123	A1	UE1/2 Carvão	-	-	-	Cerâmica	Dolium?	1	Período Romano
124	A1	UE3 Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
125	A1	UE3	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
126	A1	UE1/2 Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Bilha? (asa)	1	Romano/Medieval
127	A1	UE3 Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
128	A1	UE3 Carvão	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	3	Romano/Medieval
129	A1	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Pré-História
130	A1	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	2	Romano
131	A1	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	3	Romano
132	A2	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
133	A1	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
134	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica	Indefinida	1 (fundo)	Romano/Medieval

						Comum			
135	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
136	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica	Dolium?	1	Romano
137	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
138	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Taça?	1 (Bordo)	Pré-História
139	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
140	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
141	A2	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
142	A2	Perfil	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
143	A2	UE6/7 (Junto afloweramento)	2,4	0.74	- 1,1	Cerâmica	Indefinida	1	Pré-História
144	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium?	1	Romano
145	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium	1	Romano
146	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
147	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
148	A1	UE1	-	-	-	Cerâmica Comum	Dolium?	1	Romano
149	A1	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
150	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1 (asa)	Romano/Medieval
151	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica	Indefinida	1	Romano/Medieval

						Comum			
152	B3	UE2	-	-	-	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Romano/Medieval
153	A1	UE4/5	0,6	1,1	- 1,1	Cerâmica Comum	Indefinida	1	Pré-História
154	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	5	Indeterminada
155	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	10	Indeterminada
156	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
157	A'1	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
L1	A2	UE6	3,7	1,7	- 1,1	Lítico	Indefinida	1	Pré-História
L2	A2	UE6	3,2	1,8	- 1,2	Lítico	Indefinida	1	Pré-História
L3	A2	UE6	3,2	1,8	- 1,2	Lítico	Indefinida	1	Pré-História
L4	A2	C1	0,2	6,7	- 0,1	Lítico	Mó	1	Pré-História
MT1	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Metal	Indefinida	1	Indeterminada
MT2	B3	UE2	-	-	-	Metal	Indefinida	1	Indeterminada
MT3	A2	Mat. Sup.	-	-	-	Metal	Indefinida	2	Indeterminada
MT4	-	-	-	-	-	Metal	Indefinida	1	Indeterminada
MT5	A2	UE2	2,4	0,2	- 0,9	Metal	Fivela	1	Indeterminada
V1	-	Mat. Sup.	-	-	-	Vidro	Indefinida	10	Contemporânea
O1	A2	UE6 (Base camada) - Passagem nível 7, junto a afloramento	2,3	0,8	- 1,1	Fauna (Elemento para datação)		1	Indeterminada

O2	A2	UE6 (Base camada) - Passagem nível 7, junto a afloramento	2,3	0,8	- 1,1	Fauna (Elemento para datação)		1	Indeterminada
MC1	A1	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada
MC2	A'1	Mat. Sup.	-	-	-	Material Construção	Indefinida	1	Indeterminada

APÊNDICE II

Desenho do material arqueológico

Apresentam-se os desenhos das cerâmicas. Os materiais líticos e metálicos foram integrados no relatório.

5 cm

A.AG-17 Nº 2 – Cerâmica recolhida nas quadrículas A2 e A3, UE1, no dia 2/5/2017. Composto por cinco fragmentos de cerâmica comum com decoração excisa. Esta peça foi fabricada num torno de rotação rápido, a pasta é fina e homogénea com pouquíssimo grão não plástico. Pela curvatura dos fragmentos, verifica-se que o corpo central da peça tem morfologia elíptica, numa projeção em altura de 9,5 cm, apresenta diâmetros que variam entre os 10,5 cm (na parte superior) e os 7 cm (na inferior), a espessura varia entre os 0,25 cm e os 0,3 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor uniforme castanha/ avermelhada clara, manchada pela impregnação do solo onde esteve depositada. Esta composição cerâmica apresenta profusa decoração exterior que cobre na totalidade os fragmentos, as decorações assemelham-se a ramificações vegetalistas estilizadas que a partir de um plano horizontal se projetam em diagonal, formando padrões piramidais.

5 cm

A.AG-17 Nº4 – Cerâmica recolhida na quadrícula A2, à superfície, no dia 3/5/2017. É composto por um fragmento de uma base de cerâmica fina, de superfície alisada. Foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é fina e homogénea, com as características de uma boa decantação. Pela curvatura do fragmento, consegue-se reconstituir a base da peça e parte do bojo, numa altura de 2,5 cm, a base teria 4 cm de diâmetro, com uma espessura de 0,5 cm. O pé é pronunciado no ponto de inflexão, na projeção mais alta do fragmento, o bojo apresenta uma espessura de 0,3 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor uniforme castanho/ avermelhada clara, em ambos os lados. Cronologia: Época Clássica

A.AG-17 Nº12 – Cerâmica recolhida na quadrícula A2, UE1, no dia 2/5/2017. É uma composição de cinco fragmentos decorados, pertencentes a uma peça incompleta, não se tendo registado o bordo, nem o fundo. Esta peça foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é homogénea e apresenta-se áspera ao toque. Pela curvatura do fragmento, consegue-se reconstituir o bojo da peça. Projeta-se numa altura de 7,3 cm, com uma espessura média de 0,25 cm, apresenta na mediana um diâmetro possível entre 6 e 8 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor uniforme alaranjada/ avermelhada clara, tanto no exterior como no interior. A cozedura foi oxidante. Apresenta decoração excisa no exterior onde intercala linhas paralelas que distam entre si cerca de 1,4 cm. Nos três espaços intermédios visíveis, dois são preenchidos com um sulco serpenteado, localizado nas extremidades e o central apresenta uma decoração «bago de arroz» na horizontal. Estamos perante uma forma envasada com decoração. Seria uma peça para líquidos. Atendendo à dimensão seria uma pequena bilha.

A.AG17 Nº18 – Cerâmica recolhida na quadrícula A2, UE2, no dia 3/5/2017. É um fragmento de cerâmica comum pertencente à base de uma peça incompleta, sem decoração. Esta peça foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é homogénea, com a presença de muito grão fino micáceo. Este fragmento permite reconstituir a base e o arranque para o plano intermédio até uma altura de 3,5 cm, o fundo apresenta um diâmetro de 14 cm, a sua espessura é de 0,6 cm, notando-se ligeiramente o ponto de inflexão para o plano intermédio. Até onde o fragmento permite projetar a altura, o diâmetro abre-se até aos 18,7 cm, com uma espessura de 0,5 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor uniforme acinzentada, mesmo nas zonas de fratura, o exterior está incrustado a negro, pela utilização da peça ao lume. Pelas características do fragmento da peça, indicia ter sido uma forma esvasada, com geometria troncocónica, serviria para cozinhar e ir à mesa, com as características de uma malga, sertã ou frigideira.

A.AG-17 Nº17 e 124 – Cerâmicas recolhida na quadrícula A1, A2 e A3, entre a UE1 e UE3, no dia 4/5/2017. São três fragmentos com decoração, pertencentes a uma peça de elevada capacidade. Esta peça foi fabricada num torno de rotação, a pasta argilosa é heterogénea, com a presença de muito material não plástico. Trata-se de uma peça com alguma dimensão, através da curvatura, espessura e irregularidade. Não é garantido aferir uma medida e forma para este artefacto. Estes fragmentos apresentam uma ligeira curvatura ao longo da projecção em altura, com 6,5 cm e 7 cm, a espessura é muito irregular, variando entre os 0,9 cm e os 1,2 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor predominante castanha escura, com veios castanho/ avermelhados escuros, com presença de muito material não plástico de tamanho diverso. Nota-se que o interior tem uma coloração mais escura e uniforme, indiciando incrustações dos conteúdos armazenados, verifica-se a mesma situação no exterior dos fragmentos, em menor incidência, atribuindo-lhes uma composição manchada não uniforme. Esta peça era decorada exteriormente, quer por círculos paralelos, quer por finos e profusos traços paralelos curvos exciso. Possível uso de armazenamento.

A.G-17 Nº 21 – Cerâmica recolhida na quadrícula A1, UE1, no dia 3/5/2017. É um fragmento de bordo, de um prato sopeiro, sem decoração. Esta peça foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é homogénea, com a presença de pouco grão fino. Com uma geometria troncocónica, cujo bordo tem um diâmetro de 15,7 cm, com 1 cm de espessura, diminuindo de diâmetro até aos 8 cm, com uma espessura de 0,4 cm. A pasta argilosa apresenta uma cor uniforme bege/ acastanhada clara, em ambas as faces e nas fraturas. No plano de abertura o lábio é bem pronunciado, arrancando numa inflexão em direção à base. A peça apresenta em ambas as faces um alisamento básico, no interior verificam-se os sulcos das pontas dos dedos aquando do fabrico, dando irregularidade à espessura. Trata-se de uma forma esvasada, com geometria troncocónica, serviria para ir à mesa com alimentos confecionados, tem as características de um prato sopeiro.

A.G-17 Nº64 - Cerâmica recolhida na quadrícula A3, à superfície, no dia 3/5/2017. É um fragmento sem decoração pertencente à base de uma peça incompleta. A peça foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é heterogénea, com a presença de grão fino não plástico. No ponto de fratura da base, apresenta um veio interno de material plástico acinzentado, demonstrando nesta zona uma cozedura redutora parcial, ainda que o restante objeto, nas paredes tenha sido oxidante. Pela curvatura do fragmento, consegue-se reconstituir a base e o arranque da peça numa projeção em altura de 2,5 cm, com um diâmetro de 5 cm. A base tem uma espessura de 0,7 cm, diminuindo em direção ao centro. Na projeção em altura da peça, no ponto de inflexão do pé a espessura é de 0,7 cm, diminuindo até ao ponto mais alto do fragmento com 0,4 cm. Apresenta uma cor uniforme alaranjada/ avermelhada. Trata-se de uma peça de mesa envasada, com serventia para líquidos, como uma pequena bilha ou copo. Cronologia: Clássica

A.G-17 Nº151 – Cerâmica recolhida na quadrícula B3, na UE2, no dia 4/5/2017. É um fragmento de cerâmica comum sem decoração, pertencente ao bordo de um vaso envasado. A pasta argilosa é muito heterogénea, com a presença de diversos tipos de grão não plástico, nos pontos de fratura verificam-se veios internos de cor e pastas diferenciadas das faces. Apresenta um diâmetro de 15cm. O fragmento apresenta uma altura de 4,8 cm, com uma espessura média de 0,5 cm. Pela rudez dos acabamentos seria uma peça utilitária, de onde sobressai o lábio, apresenta uma cor castanha/ avermelhada escura com incrustações negras não uniformes na face exterior, provocado pela ação do fogo. Na face interna a cor do fragmento é acastanhada e não apresenta incrustações. Possível pote

A.AG-17 Nº49 - Cerâmica recolhida na quadrícula B3, na cota UE2. É uma composição de onze fragmentos sem decoração pertencentes a uma peça incompleta, sem o fundo. A peça foi fabricada num torno de rotação alto e rápido. A pasta argilosa é heterogénea, com a presença de grão não plástico. Nos pontos de fratura, entre os planos externo e interno, apresenta veios de uma cozedura redutora parcial. Pela curvatura e a quantidade dos fragmentos, consegue-se reconstituir a peça desde a abertura até à parte descendente do bojo, imediatamente antes do pé, numa projeção de cerca 13,2 cm. A abertura tem 12,4 cm de diâmetro, o lábio é mais espesso que o resto da peça e esvasado. Tem colo curto, no estrangulamento da concavidade o diâmetro é de 10,9 cm, a partir do qual flete para constituir o ombro e continua pelo bojo, com um diâmetro máximo de 16,5 cm, a espessura da peça é de 0,3 cm, começando a engrossar na base até à espessura de 0,45 cm. A peça apresenta uma cor externa castanha escura, não uniforme, provocado pela fuligem, nas fraturas verifica-se a incrustação da fuligem pela peça. O interior é castanho/ avermelhado claro, escurece ligeiramente no sentido da base. Trata-se de uma peça com geometria oval, servia para confeccionar alimentos, tem marcas evidentes de ter ido ao lume, o tamanho e formato enquadra-se numa pequena panela.

A.AG-17 Nº84 - Cerâmica recolhida na quadrícula A3, na cota UE3, no dia 4/5/2017. É um fragmento de um bordo, gargalo, sem decoração. Não são perceptíveis as marcas do torno, a pasta argilosa é heterogénea, com a presença de uma granulometria elevada. Pela curvatura, tem um lábio com 5,5 cm de diâmetro e 0,9 cm de espessura, flete para o interior na zona do colo, até aos 3,7 cm de diâmetro, com 0,6 cm de espessura na base do fragmento que apresenta uma altura de 3,9 cm. Este fragmento pertencia a uma forma envasada, com geometria indeterminada. O fabrico da peça é grosseiro, o fragmento está muito erodido, apresenta uma cor castanha clara, com algumas manchas acinzentadas, proveniente de incrustações do meio de onde foi exumada e/ ou do uso a que foi sujeito. É parte de uma peça de mesa para servir líquidos.

A.AG-17 Nº126 – Cerâmica recolhida na quadrícula A1, na UE2, no dia 4/5/2017. Fragmento de asa sem decoração. A pasta argilosa é homogénea, com a presença de muito grão fino não plástico. Este fragmento apresenta a ligação da asa ao colo da peça, numa projeção em «V», tem uma boa dimensão, com 4,5 cm por 1,4 cm de espessura, no corte elíptico. Após a curvatura, flete diretamente em direção à base, onde deveria unir-se ao ombro da peça. Este fragmento de cor castanha clara, tem as características de pertencer a uma peça envasada, o fabrico não é muito apurado, notando-se as marcas dos dedos, sulcos e assimetria, o que indica ser de uma peça utilitária, onde não houve grande cuidado com a estética. Na porosidade da pasta sedimentaram-se impurezas do meio onde esteve inumada, dando-lhe uma aparência de ponteadado heterogéneo a negro. Trata-se da asa de uma peça de armazenamento.

A.G-17 N°57 – Cerâmica recolhida na quadrícula B3, na cota UE2, no dia 4/5/2017. É uma composição de quatro fragmentos sem decoração pertencentes a uma peça incompleta, sem o fundo. A peça foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa é heterogénea, com a presença de grão fino não plástico. A cozedura é redutora parcial, com as paredes externas e internas a laranja. Pela curvatura dos fragmentos, consegue-se reconstituir a peça desde a abertura à parte descendente do bojo, até ao ponto de inflexão do pé, numa projeção não contínua em altura de cerca 9 cm, a abertura tem 11,8 cm de diâmetro, o lábio é mais fino que a espessura do resto da peça, com uma média de 0,3 cm. A peça tem um perfil que alterna entre linhas convexas e concavas. Na primeira secção convexa da peça, aos 2 cm do lábio, apresenta-se o arranque de uma asa com 2 cm, esta projeta-se fletindo ligeiramente no sentido da base, com uma espessura elíptica de 1,7 cm por 0,7 cm, na inflexão para o pé, apresenta um diâmetro de 6,8 cm. A peça durante o fabrico foi bem alisada e apresenta uma cor uniforme alaranja/ avermelhada, em ambas as faces. Verifica-se um ponteadado negro no exterior da peça, devido ao uso e manuseamento. No interior, no sentido da base, a peça escurece num tom castanho claro que penetra pela espessura da peça. Trata-se de uma peça de mesa com forma envasada e geometria hiperbólica, normalmente para servir líquidos (provavelmente vinho), pelo formato e tamanho trata-se de um pucarinho ou pucarinha.

A.G-17 N°55 – Fragmento de cerâmica recolhida na quadrícula A2, por entre restos carbonados, no dia 3/5/2017. É um fragmento com decoração simples muito incompleta. Foi fabricada num torno de rotação alto, a pasta argilosa apresenta muito material não plástico com diversos tamanhos. Pela curvatura do fragmento, tratava-se de uma peça cerâmica com grande dimensão, a espessura é irregular, o alisamento interno é muito grosseiro. O fragmento pertencia ao ombro da peça que, na região do colo tem um diâmetro de 14,8 cm, apresentando aí a sua menor espessura, com 0,75 cm. Na maior abertura dada pelo fragmento, a peça teria 26 cm de diâmetro, com uma espessura de que varia entre os 1 cm e 0,7 cm. A curvatura do o fragmento indicia que o perímetro do bojo continuava a sua ampliação. A pasta argilosa apresenta uma cor predominante castanho escura, onde sobressaem os grãos das areias mais claras, o interior está incrustado com sedimentos de cor negra. A parede exterior apresenta um sulco decorativo horizontal ondulado, com profundidade inferior a 0,1 cm e largura média de 0,15 cm. Atendendo à espessura do fragmento e às características das curvaturas, estamos perante uma peça para armazenamento de alimentos, com forma fechada e geometria oval, pelos resíduos internos indicia que teve muito uso, apresenta as características de um pote.

APÊNDICE III

Arte Rupestre

Apresentam-se os painéis registados durante a prospeção. Até ao momento identificamos e dêmos início ao levantamento fotogramétrico de 24 painéis. Apresentamos as imagens e a sua análise preliminar.

Figura 51 – Mapa da localização dos painéis registados em 2017.

Painel 1.

Denominação: Antropomorfo gravado

Técnica: Incisão

Cronologia: Proto-história

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 2.

Denominação: Antropomorfo pintado

Técnica: Pintura a vermelho

Cronologia: Pré ou Proto-História

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Painel 3.

Denominação: Carlos e Pedro

Técnica: Raspagem

Cronologia: Recente - 95

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 4.

Denominação: Traços indeterminados 1

Técnica: Incisão

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 5.

Denominação: Traços indeterminados 2

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 6.

Denominação: Traços indeterminados 3

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 7.

Denominação: XA

Técnica: Incisões e abrasão

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 8.

Denominação: Traços indeterminados 4

Técnica: Incisões e abrasão

Cronologia: Recente

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 9.

Denominação: Pia

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 10.

Denominação: São

Técnica: Pintura Recente

Cronologia: Recente

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 11.

Denominação: BPA

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 12.

Denominação: Inscrição 1

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Proto-História?

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 14.

Denominação: Traços indeterminados 5

Técnica: Incisões

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 15.

Denominação: Traços indeterminados 6

Técnica: Incisões

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 16.

Denominação: Traços indeterminados 7

Técnica: Incisões

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 17.

Denominação: Traços indeterminados 8

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 18.

Denominação: Traços indeterminados 9

Técnica: Incisões e abrasão

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 19.

Denominação: Traços paralelos

Técnica: Incisões paralelas

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 20.

Denominação: Traços indeterminados 10

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 21

Denominação: Chevron

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Pré-História Recente/Proto-história

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 22

Denominação: Circulo concêntrico

Técnica: Raspagem

Cronologia: Pré-história recente

Fotografia

Painel 23

Denominação: Pa

Técnica: Incisões e filiformes (muitos dos traços não foram captados na imagem)

Cronologia: Indeterminada

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

Painel 24

Denominação: Saraiva

Técnica: Incisões

Cronologia: Recente

Fotografia

Vetorização dos traços evidentes sobre fotografia

Registo dos traços observados

APÊNDICE IV

Dossier de Imagem

Registam-se as imagens da escavação do Algar da Água e suas respectivas legendas. Integram-se as imagens que consideramos mais pertinentes ou em relevo no texto do relatório, onde a cor seja necessária para a sua interpretação.

Foto 1 – Imagem da sala principal. É possível ver a entrada, o acesso à sala norte e o orifício no teto.

Foto 2 – Entrada da cavidade vista de fora.

Foto 3 – Fotografia sobre a parede oeste, sala principal.

Foto 4 – Imagem escavação, quadricula A1 e parte da A2

Foto 5 – Quadricula A2, início do aparecimento da lareira (mancha de carvões).

Foto 6 – Delimitação da grande concentração de carvões – lareira, quadricula A2.

Foto 7 – Quadricula A2, estrutura de lareira.

Foto 8 – Imagem geral sobre os trabalhos de escavação.

Foto

9 – Foto de um dos elementos realizando o desenho e matriz do perfil norte.

Foto 10 – Trabalhos de conservação do sítio após escavação.

Foto 11 – Exemplo de fotogrametria realizada sobre as estruturas.